

ISTE'MOL QILINADIGAN OZIQ OVQAT TARKIBIDAGI TITAN
DIOKSIDI NANOZARRACHALARINING ORGANIZMGA TA'SIRINI
BAHOLASH

Keldiyorova Shoxida Xusniddin qizi¹,
Suvonov Azizbek Zohid o'g'li²

¹Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Biologik kimyo kafedrası o'qituvchisi.

²Samarqand davlat tibbiyot universiteti
2-son Davolash ishi fakulteti talabasi.

Maqsad: Ozuqa qo'shimchasi bo'lgan titan dioksidining (E-171) organizmga salbiy ta'sirini xalqaro hamjamiyat hamda olimlarning tajriba va mulohazalaridan foydalanib o'rganish.

Kirish: E-171 - titan dioksidi oq rangli bo'yoq bo'lgan oziq-ovqat qo'shimchasi hisoblanadi. Bu isitilganda sarg'ayadigan transparent kristall kukun hisoblanadi.

Oziq-ovqat sanoatida titan dioksidi 1994-yildan buyon oziq-ovqat mahsulotini oq effektini berish uchun bo'yoq sifatida foydalaniladi. Mahsulot formasida titan dioksidi odatda toza moddadir, unda silikon dioksid va alyuminiy oksidining oz miqdorda aralashmasi mavjud va bu mahsulotning samaradorligini yanada yaxshilaydi.

Titan dioksidning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Oqartirish qobiliyati yuqori;
- Kimyoviy qarshilik;
- Toksik bo'lmagan;
- Yuqori namlik va ob-havo qarshiligi.

Titan dioksidi mahsulotning hidiga va ta'miga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, uning asosiy maqsadi mahsulotlarga ko'proq chiroyli va yorqin qiyofa berishdir.

Oziq-ovqat sanoatida titan dioksidi tez tayyor bo'ladigan mahsulotlar, sut kukuni, qandolat mahsulotlari, tortlar ustini bezatadigan kremlar, mayonez, oq shokolad, shakarlamalar ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Go'shtni qayta ishlash sanoati uchun titan dioksidi yaxshi xususiyatlarga ega (emulsifikatsiya) va optik jozibadorligi, konserva, pasta va ziravorlar mahsulotlarini oqartirish uchun ishlatiladi. Oziq-ovqat sanoatidan tashqari titan dioksidi farmasevtika va kosmetika sanoatida ham ishlatiladi.

Titan dioksidi 100 kg mahsulot massasiga 100-200 grammgacha qo'shiladi. Belgilangan miqdordan ortiq foydalanish organizm uchun xavfli.

Shu vaqtgacha E-171 qo'shimchasi mutlaqo zararsiz deb qaralar edi. Lekin oxirgi yillarda kalamushlarda o'tkazilgan tadqiqotlar bunday emasligini ko'rsatdi. Shunga qaramay, bugungi kunga kelib, rasmiy klinik tadqiqotlar birontasi E-171 ning inson organizmida keltirib chiqaradigan salbiy ta'sirlarini aniq isbotlay olmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, titan dioksidi me'da shirasida erimaydi va ichak devorlari orqali organizmga deyarli so'rilmaydi. Shunday qilib, titan dioksidi to'qimalarda to'planmaydi, tanadan butunlay chiqariladi. Ammo titan dioksidning potensial zarariga nisbatan taxmin hali ham mavjud va shubha bilan qaralmoqda. Kalamushlarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, titan dioksid kukunini ingalatsiyalash saraton kasalligini ehtimolini oshiradi, bunda insonlarga ham kanserogen bo'lishi mumkin.

Bir qator tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, nafas olish yoki og'iz orqali ta'sir qilishdan keyin titan dioksidi nanozarrachalari boshqa joylarda, jumladan, o'pka, ovqat hazm qilish tizimi, jigar, yurak, taloq, buyraklar va yurak mushaklarida to'planadi. Bundan tashqari, ular sichqon va kalamushlarda glyukoza va lipid gomeostazini buzadi.

Ba'zi olimlar TiO₂ nanopartikullari(nanozarrachalari) parenxematik to'qimlarda to'planib, hujayra darajasida tabiiy tuzilishini yo'q qilishga qodir ekanligini ta'kidlashadi, ammo bu fakt uchun aniq dalil yo'q, gemotoksilin sinovlaridan tashqari.

Ilmiy ma'lumotlar bazalari TiO₂ nanozarrachalari oksidlovchi stress tufayli yallig'lanishni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida xabar beradi. Ular, shuningdek, apoptoz yoki xromosoma beqarorligiga olib keladigan genotoksik ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Ba'zi in vitro va in vivo sinovlari TiO₂ nanozarrachalarining inson organizmiga toksik ta'sirini tasdiqlaydi, masalan, bunday ta'sirlarga hujayra siklining o'zgarishi, yadro membranalarining siqilishi va apoptozning kuchayishi kabilarni keltirish mumkin.

Tarkibida TiO₂ bo'lgan kosmetik mahsulotlar zararli ekanligi haqida aniq ma'lumot yo'qligi sababli mutaxassislar bolalar, sezgir va muammoli teriga ega bo'lganlar uchun E-171 qo'shilgan mahsulotlardan foydalanishni cheklashni tavsiya etadilar.

Adabiyotlar tahlili. Los-Anjelesdagi Kaliforniya Universitetining olimlari sichqonlarda olib borgan sinovlari natijalariga ko'ra oziq-ovqat qo'shimchasi E-171 zarrachlari genetik darajadagi salbiy o'zgarishlarga olib keladi deb xulosa qildilar. Ya'ni, titan dioksid nanopartikullari nasldan naslga ta'sir ko'rsatadigan xromosomalarga zarar yetkazadi.

Auttachoat W, McLoughlin CE va boshqalar nano-titan dioksidli eritmalarning immunitet reaksiyalariga ta'sirini baholash ustida tadqiqotlar o'tkazgan. Tajribalar sichqonlarda 28 kun davomida eritmalarni og'iz orqali yuborib o'tkazilgan. Nano-TiO₂ 125-250 mg/kg 0,5% metiltselluloza, 4:1 atsetonda: zaytun moyida 2,5-10% w/v kabi eritmalardan foydalanib o'tkazilgan tajribalarda past konsentratsiyadagi eritmalarda immun tizimlarda sezilarli o'zgarishlar aniqlanmagan, taloq, timus, jigar, o'pka va buyrak usti bezlarining ham og'irligiga ta'siri aniqlanmagan. 5-10% li eritmalarda esa limfa tugunlarining

ko'payishi sezilarli darajada oshgani aniqlangan. Ushbu natijalar nano-TiO₂ ning immun tizimiga supressiv ta'sir qilishi mumkinligini ko'rsatadi va ular parenteral ta'sir qilish yoki shikastlangan teriga nano-TiO₂ni dermal yuborishdan keyin qo'zg'aluvchanlik va potensial yuqori sezuvchanlik reaksiyalarini paydo bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi degan xulosaga keldilar.

Geraets L, Oomen AG, Krystek P va boshqalar titan dioksid nanomateriallarining inson organizmiga xavfini baholashda turli kristallik shakl(NM-100, NM-101, NM-102, NM-103 va NM-104) va gidrofobligi bo'yicha farq qiluvchi titan dioksidi nanozarrachalarining to'qimalarda tarqalishi ustida tadqiqotlar olib borgan. Ular kalamushlarda bir dozani bir marta va 5 martagacha takroriy yuborish(90 kun davomida) orqali tajriba o'tqazgan. Natijalarga ko'ra jigar va taloqdagi titan-darajalari faqat ba'zi kalamushlarda aniqlash chegarasidan yuqori bo'lgan. Titan mezenterik limfa tugunlarida past darajada aniqlangan. Ushbu natijalar oshqozon-ichak traktida oz miqdorda bo'lsada titanning so'rilishini ko'rsatadi, lekin juda cheklangan darajada. Shunday qilib, ular o'z tadqiqotlariga quyidagicha xulosa berdilar: bir martalik va takroriy vena ichiga ta'sir qilishdan so'ng, titan tizimli qon aylanish tufayli barcha to'qimalarga (ya'ni, jigar, taloq, buyraklar, o'pka, yurak, miya, timus, reproduktiv organlar) tez tarqaladi. Bir martalik yoki takroriy ta'sir qilishdan 24 soat o'tgach o'lchangan barcha to'rtta nanomateriallar uchun umumiy tiklanish (nominal dozaning %) erkak yoki urg'ochi hayvonlar uchun mos ravishda 64-95% yoki 59-108% oralig'ida o'zgarishi aniqlangan. Ta'sir qilishdan keyingi 90 kunlik davrda titan-darajalarida bir oz pasayish kuzatilgan (asosan NM-100 va NM-102 uchun) maksimal nisbiy pasayish 26% ni tashkil etishini aniqlashgan. Buni kinetik tahlil natijalari ham tasdiqlaydi, buning natijasida har bir tekshirilayotgan to'qimalar uchun yarim parchalanish davri sezilarli bo'lgan TiO₂-zarracha va tekshirilayotgan to'qimalarga qarab 28-650 kun oralig'ida). Har xil zarralar o'rtasida kinetik profildagi kichik

farqlar kuzatilgan, ammo bu birlamchi zarracha o'lchamidagi yoki gidrofobiklikdagi farqlar bilan aniq bog'liq bo'lishi mumkin emas.

Organizmning yoshi ham TiO_2 nanozarrachalarining zararli ta'sirida muhim rol o'ynashi mumkin. Vang va boshqa xitoylik olimlarning tadqiqotiga ko'ra yosh va katta yoshli kalamushlar ustida o'tkazilgan sinovlar natijalariga ko'ra, yosh kalamushlarda yurak shikastlanishi va oshqozon to'qimalarida yallig'langan hujayralarining allergik bo'lmagan faollashuvi bilan birga jigar shishishi kuzatildi. Boshqa tomondan, katta yoshli hayvonlarda jigar va buyraklarning shikastlanishi, shuningdek, TiO_2 nanozarrachalari ta'siridan keyin ichak o'tkazuvchanligi va molibden miqdori kamaygan.

Ba'zi tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatdiki, TiO_2 nanozarrachalarining toksikligi yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. TiO_2 nanozarrachalari tomonidan qo'zg'atilgan yallig'lanish reaksiyasi yurak-qon tomir tizimining noto'g'ri ishlashining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Gui va boshqalar tomonidan TiO_2 nanozarrachalari qabul qilingandan so'ng qonda TNF- α , INF-g va IL-8 kabi yallig'lanish sitokinlarining ko'payishi kuzatilgan. Trouiller va boshqalar, Chen va boshqalar kalamushlarda o'tkazilgan in vivo sinovlarida yurak shikastlanishi va yallig'lanish reaksiyasi TiO_2 nanozarrachalari tomonidan qo'zg'atilgan salbiy yurak-qon tomir faoliyatining buzilishlari bo'lishi mumkinligi haqidagi farazni ilgari surdi. Ular TiO_2 nanozarrachalarining past dozasi og'iz orqali 30 yoki 90 kun davomida qabul qilingandan keyin yurak-qon tomir tizimiga salbiy ta'sir keltirib chiqarishi mumkinligini ko'rsatdi. 90 kunlik TiO_2 nanozarrachalari (0, 2, 10, 50 mg / kg) tomir ichiga yuborilganidan so'ng, ushbu mualliflar laktat dehidrogenaza, α -gidroksibutirat dehidrogenaza va kreatinkinaza faolligining pasayishi bilan namoyon bo'ladigan yurak aritmiyasini kuzatdilar. TiO_2 nanozarrachalari 30 kun iste'mol qilinganda esa, yurak urish tezligi va qon bosimi o'zgarishini qayd etilgan (Savi va boshqalar).

Bu Q, Yan G va boshqalar 14 kun davomida kalamushlarga TiO₂ nanozarrachalari (160, 400 va 1000 mg/kg) ning kunlik og'iz orqali yuborilishi energiya va aminokislotalar almashinuvida hamda ichak mikroflorasida buzilishlarga olib kelishini kuzatdi. Ular jigar va yurakka ozgina zarar etkazishi mumkinligini taxmin qilishdi. 3 haftalik (o'smir) va 8 haftalik (kattalar) kalamushlarga 30 kunlik og'iz orqali (kuniga 0, 10, 50, 200 mg/kg tana vazniga) ta'sir qilgandan so'ng yosh kalamushlarda a-gidroksibutirat degidrogenaza va kreatinkinazalarning faolligi pasayishini aniqladi, bu esa yurak mushagining potentsial shikastlanishiga ishora qiladi.

Xulosa: Adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib aytish mumkinki, og'iz orqali surunkali titan dioksidi qabul qilinganda, titan past darajada bo'lsa ham so'riladi, hamda titan to'qimalarda to'planadi va sekin parenxematik to'qimalarda turli xil o'zgarishlar keltirib chiqaradi. Bundan kelib chiqadiki, E-171 iste'moli nazorat qilinishi kerak va albatta mumkin qadar surunkali iste'molga yo'l qo'ymaslik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Auttachoat W, McLoughlin CE, White KL Jr, Smith MJ. Route-dependent systemic and local immune effects following exposure to solutions prepared from titanium dioxide nanoparticles. *J Immunotoxicol.* 2014 Jul-Sep;11(3):273-82. doi: 10.3109/1547691X.2013.844750. Epub 2013 Oct 17. PMID: 24134492.

2. Geraets L, Oomen AG, Krystek P, Jacobsen NR, Wallin H, Laurentie M, Verharen HW, Brandon EF, de Jong WH. Tissue distribution and elimination after oral and intravenous administration of different titanium dioxide nanoparticles in rats. *Part Fibre Toxicol.* 2014 Jul 3;11:30. doi: 10.1186/1743-8977-11-30. PMID: 24993397; PMCID: PMC4105399.

3. Ибрагимова, Надия Сабировна, Шохида Хусниддин Кизи Келдиёрова, and Гулчехра Шухратжоновна Назарова. "Значение фолиевой кислоты, гомоцистеина и эндотелина-1 при развитии синдрома

поликистозных яичников у женщин репродуктивного возраста." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.10 (2022): 41-45.

4. Baranowska-Wójcik E, Szwajgier D, Oleszczuk P, Winiarska-Mieczan A. Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles Exposure on Human Health-a Review. *Biol Trace Elem Res.* 2020 Jan;193(1):118-129. doi: 10.1007/s12011-019-01706-6. Epub 2019 Apr 13. PMID: 30982201; PMCID: PMC6914717.

5. Wang Y, Chen Z, Ba T, Pu J, Chen T, Song Y, Gu Y, Qian Q, Xu Y, Xiang K, Wang H, Jia G (2013) Susceptibility of young and adult rats to the oral toxicity of titanium dioxide nanoparticles. *Small* 9:1742–1752.

6. Wang J, Zhou G, Chen C, Yu H, Wang T, Ma Y, Jia G, Gao Y, Li B, Sun J, Li Y, Jiao F, Zhao Y, Chai Z (2007) Acute toxicity and biodistribution of different sized titanium dioxide particles in mice after oral administration. *Toxicol Lett* 168:176–185.

7. Gui S, Zhang Z, Zheng L, Cui Y, Liu X, Li N, Sang X, Sun Q, Gao G, Cheng Z, Cheng J, Wang L, Tang M, Hong F (2011) Molecular mechanism of kidney injury of mice caused by exposure to titanium dioxide nanoparticles. *J Hazard Mater* 195:365–370. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.08.055>

8. Trouiller B, Reliene R, Westbrook A, Solaimani P, Schiestl RH (2009) Titanium dioxide nanoparticles induce DNA damage and genetic instability in vivo in mice. *Cancer Res* 69:8784–878969.

9. Savi M, Rossi S, Bocchi L, Gennaccaro L, Cacciani F, Perotti A, Amidani D, Alinovi R, Goldoni M, Aliatis I, Lottici PP, Bersani D, Campanini M, Pinelli S, Petyx M, Frati C, Gervasi A, Urbanek K, Quaini F, Buschini A, Stilli D, Rivetti C, Macchi E, Mutti A, Miragoli M, Zaniboni M (2014) Titanium dioxide nanoparticles promote arrhythmias via a direct interaction with rat cardiac tissue. *Part Fibre Toxicol* 11:63.

10. Bu Q, Yan G, Deng P, Peng F, Lin H, Xu Y, Cao Z, Zhou T, Xue A, Wang Y, Cen X, Zhao YL (2010) NMR-based metabonomic study of the sub-acute

toxicity of titanium dioxide nanoparticles in rats after oral administration.
Nanotechnology 21:125105.

